

ARAB LEKSIKOGRAFIYASI TARIXI VA IBN MOLIK MUSALLAS LUG‘ATLARINING TUZILISH PRINSIPLARI

Sirojiddin Sotvoldiyev,

Oriental universiteti

Sharq tllari kafedrası o‘qituvchisi

+998935342735

sirojiddinsotvoldiyev454@gmail.com

Annotatsiya Mazkur maqolada arab lug‘atshunosligining ko‘p asrlik tarixi, ilk lug‘atlar, lug‘atlarga tartib berishdagi xilma-xil uslub va maktablar, so‘zlarning leksik-semantik va stilistik xususiyatlariga bag‘ishlangan rang-barang ilmiy risolalar haqida so‘z yuritiladi. Ayniqsa, ular orasida urjuza-lug‘atlar, xususan Ibn Molikning musallas turidagi manzuma lug‘atlarining tuzilish prinsiplari va manbalari tadqiq etiladi.

Kalit so‘zlar: leksikografiya, mu‘jam, leksema, lafz, musallas, Ibn Molik.

Аннотация В данной статье рассказывается о многовековой истории арабской лексикологии, первых словарях, разных стилях и школах систематизации словарей, различных научных трактатах о лексико-семантических и стилистических особенностях слов. В частности, среди них изучаются принципы построения и источники уржуза-словарей, особенно мусаллас-типа манзума-словарей Ибн Малика.

Ключевые слова: лексикография, му‘жам, лексема, лафз, мусаллас, Ибн Малик.

Abstract This article tells about the centuries-old history of Arabic lexicology, the first dictionaries, different styles and schools of systematization of dictionaries, various scientific treatises on the lexico-semantic and stylistic features of words. In particular, among them are studied the principles of construction and sources of urzhuz dictionaries, especially the musallas-type of manzuma-dictionaries of Ibn Malik.

Key words: lexicography, mujam, lexeme, lafz, musallas, Ibn Malik.

Arab tilida «lugʻat» («slovar») soʻzining muqobilida «muʻjam» atamasi ishlatiladi. Arablar «al-ʻajam» soʻzi bilan «noaniq, tushunarsiz, qorongʻi» biror hodisani nomlashadi, jumladan aholisining tili va urf-odatlarini arablarga notanish oʻlkalarning «ajam» deb atalishi ham shundan qolgan. Agar «tushunarsizlik»ni ifoda etayotgan «al-ʻajam» oʻzagining oldiga bitta «hamza» orttirilsa, «al-aʻjam» soʻzi hosil boʻladi. Bu «hamza»ni nahv ulamolari «bekor qiluvchi hamza» deb ataydilar. Negaki u muayyan oʻzaklar avvaliga qoʻshilishi bilan uning dastlabki maʼnosini «bekor qilib», unga tamomila teskari maʼno yuklaydi. Demak, «al-ʻajam»dagi «tushunarsizlik» shu hamza tufayli «tushunarlik»ka aylanadi. «Muʻjam» soʻzi ham shu oʻzakning hosilasidir. Darhaqiqat, uning yordamida oʻzimizga notanish biror tilni tushunamiz (ikki va undan ortiq tilli lugʻatlar) yoki ona tilimizdagi maʼlum leksemaning bizga qorongʻi maʼno qatlamlarini kashf etamiz (bir til doirasidagi izohli lugʻatlar).

Arablar soʻzning ikki jabhasini mulohaza qilar edilar: lafz (shakl) va maʼno. Lugʻatlar ham shu jabhalarni anglash ehtiyoji oʻlaroq tuzila boshlagan. Shunga koʻra, soʻzlarning shakl-oʻzak lugʻatlari va maʼno lugʻatlarini ajratish oʻrinli boʻladi. Shakl-oʻzak boʻyicha tuzilgan lugʻatlar alifbo harflarining tartiblanishiga koʻra bir necha koʻrinishlarda boʻlishi mumkin:

- savtiy tartib (tovushlarning hosil boʻlish oʻrni (maxraji) darajalari)ga koʻra tuzilgan lugʻatlar;
- alifboiy tartib (harflarning alifbodagi joylashuvi)ga qatʼiy rioya qilingan holda tuzilgan lugʻatlar;
- abjadiy tartibdagi lugʻatlar (bu arablar bilgan eng qadimiy usul boʻlib, «finikiycha tartib» ham deyiladi; bunda birorta lugʻat yozilgani maʼlum emas. Arablar dastlabki ikki turdan keng foydalanishgan).

Shakl-oʻzak lugʻatlari uch yirik maktabga taqsimlanadi:

1. Savtiy (maxrajiy) tartibga asoslangan maktab.

2. Alifboiy tartibga asoslangan maktab. Mazkur ikki maktab lugʻatlari ichida ham kichik taqsimot oʻtkazish mumkin. Bunda soʻzlarni tartiblashda oʻzakning qaysi harfiga tayanilgani yoki tayanilmagani hisobga olinadi:

- soʻz oʻzagini tashkil qilgan harflarning alifbo tartibi boʻyicha ketma-ketligi asosida;

- soʻz oʻzagining birinchi harfi asosida;

- soʻz negizining birinchi harfi asosida;

- soʻz negizining oxirgi harfi asosida;

- soʻz oʻzagining oxirgi harfi asosida.

3. Oʻzak harflarining soni (ikki, uch, toʻrt, besh oʻzak harfli soʻzlar)ga asoslangan maktab.

Arab leksikografiyasi tarixidagi birinchi lugʻat muallifi sifatida Xalil ibn Ahmad Farohidiy (hijriy 100–175 yillar) eʼtirof etiladi. Unga nisbat beriladigan «Al-ʻayn» muʼjaming muhim jihati – uning tuzilish tartibidan tashqari – muallif unda arabiy lafzlarni ularni tadqiq qilish yoʻli bilan emas, balki arifmetik mantiq yoʻli bilan toʻplaganidir.

Arab leksemasidagi soʻzlar ikki, uch, toʻrt yoki besh oʻzak harfli boʻlishi mumkin. Oʻzak harflarining oʻzaro oʻrin almashishi (tabdil) mumkin boʻlgan har bir holatni barcha ehtimollarigacha hisoblab chiqish mushkul vazifa edi. Agar bu ish amalga oshirilsa, nazariy jihatdan, arab tilining barcha soʻz boyligi imkoniyatlarini tasavvur qilish oson boʻlardi. Xalil ibn Ahmad bu ishning uddasidan chiqdi. U ishlab chiqqan qoida bu muammoni hal etishga imkon berdi va hozirgi tilshunoslarning fikricha, arab tilining soʻz zaxirasi 12 milliondan ziyoddir.

Xuddi shuningdek shakldosh-talaffuzdosh (المُشْتَرِكُ اللَّفْظِيُّ) soʻzlarni oʻrganishga qaratilgan mustaqil tadqiqotlar ham uzoq tarixga egadir. Bu xil tadqiqotlarning oʻz anʼana va prinsiplari boʻlib, ulardan biri «musallas» («uchlik») uslubida lugʻat tuzish anʼanasidir.

Yuqorida arab lugʻatchiligining koʻp asrlik tarixiga nazar tashlab, nafaqat lugʻatlarga tartib berishdagi xilma-xil uslub va maktablar, soʻzlarning leksik-

semantik va stilistik xususiyatlariga bag‘ishlangan rang-barang ilmiy risolalar ham haqida ham so‘z yuritildi. Ayniqsa, ular orasida urjuza-lug‘atlar ham uchraydiki, bu xil asarlar yod olish va ilmiy bahslarda dalil keltirishga qulay bo‘lgan.

Shakldosh-talaffuzdosh so‘zlarni o‘zida jamlagan ilk lug‘at ham rajazda bitilgan. Biroq lug‘atchilik tarixidagi birinchi «Al-muthallath» manzumasining muallifi borasidagi bahs hozirgacha to‘xtagan emas.

Manbalarning guvohlik berishicha, hijriy I asrning ikkinchi yarmi – II asr boshlarida yashagan Abu Aliy Muhammad ibn al-Mustanir al-Basriy (vafoti: hijriy 206/milodiy 821 yil) dastlabki «Al-muthallath» nomli asar muallifidir. U «Qutrub» («Yaltiroq qurt») laqabi bilan mashhur. Bu laqabni unga ustoz, arab tili grammatikasining rivojiga katta hissa qo‘shgan olim Sibavayh qo‘ygani tazkira kitoblarida bayon qilingan.

Hoji al-Xalifa o‘zining «Kashfu az-zunūni» nomli tazkirasida qayd etishicha, Qutrubning «Al-muthallath fī al-lughati» asari o‘z bobida birinchi kitob bo‘lib, 32 baytdan iborat. Birinchi misrasi – «Yā mūla‘an bil-ghadzabi...»dir. Asarga Sadiduddin al-Varroq al-Bahnasiy, shayx Ibrohim al-Laxmiy, Ibn Zuhayr, al-Quzzoz va boshqalar sharh yozgan .

Xayriddin Zarkaliy esa «Al-’A‘lām» nomli tazkirasida keltirgan ma’lumotlar birinchi «Al-muthallath» manzumasining muallifi borasida ilmiy bahsni yuzaga keltiradi. Unga ko‘ra, Qutrub o‘z asarini nazmda yozmagan. Balki keyinchalik Sadiduddin al-Varroq al-Bahnasiy (vafoti: hijriy 685/milodiy 1286 yil) uning «Al-muthallath»ini rajazga solib, 32 baytli manzuma tuzgan. Az-Zarkaliy ushbu manzuma nozimning «Men Qutrubning «Musallas»ini qasida shaklida nazmga soldim va baytlarini alifbo bo‘yicha tartibladim», degan so‘zi bilan boshlanishini ham ilova qilgan .

«Kashfu az-zunūni»da nomlari zikr etilgan shorihlardan biri shayx Ibrohim al-Laxmiyga mansub sharhning nusxalaridan biri o‘rganilganda, uning xutba qismida Sadiduddin al-Varroqning nomi tilga olib o‘tilgani ayon bo‘ldi. Ehtimol, Qutrub

«Al-muthallath»ni nasrda yozgan, keyinchalik Sadiduddin al-Varroq uni nazmga solgan bo‘lishi mumkin.

Arab tilshunosligining bu tarmog‘ida salmoqli xizmat qilgan olim sifatida Ibn Molik (XIII) e’tirof etiladi. U shakldosh so‘zlarga oid uchta risola yozib qoldirgan. Jumladan:

1) «Al-’i’lāmu bi-muthallathi al-kalāmi» – bu asar manzuma bo‘lib, 2704 baytdan iborat. Ahmad ibn Amin Shinqitiy unga sharh yozgan. Ushbu risola 189 ta so‘z varianti, 1205 ta omonim va paronim so‘zlarni o‘z ichiga olgan;

2) «Al-’i’lāmu bi-tathlīthi al-kalāmi» – nasriy risola bo‘lib, 96 ta so‘z varianti, 697 ta omonim va paronim so‘zlarni qamrab olgan;

3) «Al-’Ikmālu al-’I’lāmi bi-tathlīthi al-kalāmi» – nasrda yozilgan ushbu risola 163 ta so‘z variantlari va 2131 ta omonim va paronim so‘zlardan tuzilgan.

«Al-’Ikmālu al-’I’lāmi bi-tathlīthi al-kalāmi» asarining mo‘’tabar nusxasi hozirda Turkiyaning Fayzulloh Afandi kutubxonasida saqlanayotgani ma’lum. 1324 yilda ko‘chirilgan mazkur nusxa «Al-musallas ul-musammāt» nomi bilan fihristga kiritilgan.

Ibn Molik musallasining yana bir qadimiy qo‘lyozmasi Damashqning Zohiriyya kutubxonasida saqlanmoqda. «Risālatu fī-tathlīthi al-kalāmi» deb nomlangan ushbu nusxa 178 varaqdan iborat bo‘lib, nasx xatida, 1337 yilda kotib Abdurrahmon ibn Abu Bakr tomonidan ko‘chirilgan.

Ibn Molikning «Al-’i’lāmu bi-tathlīthi al-kalāmi» nomli lug‘ati mansura bo‘lib, asarning birgina qo‘lyozma nusxasi Zohiriyya kutubxonasida saqlanadi . Ushbu nusxaning boshlanishida «Bu kitob «Al-’i’lāmu bi-tathlīthi al-kalāmi» shayx, alloma, nahvchilar shayxi Jamoliddin Abu Abdulloh (Muhammad ibn Abudlloh ibn Molik) at-Toiy al-Jayyoniy (Alloh uni rahmatiga olsin) tomonidan tuzilgan. Sayyidimiz Muhammad va u zotning ahli va sahobalariga Allohning salotu salomi bo‘lsin» deya qayd etilgan.

Bu manzuma 2704 baytdan iborat, hajman juda katta. Muallif ushbu risolasida 159 ta so‘z varianti, 1205 ta omonim va paronim so‘zlarni izohlagan. Harakatlari

o'zgarishi bilan ma'nosi ham o'zgaruvchi (omonim va paronim) so'zlar (1205ta) miqdori bo'yicha Ibn Molik o'zidan avval yashab o'tgan Ibn Sayyid Batalyavsiyning «Al-muthallathu» lug'atidagi miqdorni (695ta) ortda qoldirdi.

Manzumaning muqaddima qismi qariyb 36 baytdan iborat. Unda kitobning Nosir Hufayd Salohuddinga bag'ishlangani aytilgan va bu podshoh madh etilgan. Ibn Molik ushbu manzumasida ham musallaslarning manbalari haqida biror gap aytmagan. Biroq ayrim so'zlar izohidan so'ng uning manbasiga ishora qilib o'tadi. Shular asosida Ibn Molikning manzuma musallasiga asos bo'lgan manbalarni quyidagicha tasniflash mumkin:

- 1) Ibn Sayyidaning «Al-muhkāmu» asari;
- 2) Abu Ishoq Forobiyning «Dīwānu al-adabi» lug'ati;
- 3) «Muthallathu Quṭruba» manzumasi;
- 4) Sibavayhning «Al-kitābu» asari;
- 5) Farro'ning lug'atlari;
- 6) Ibn Sayyid Batalyavsiyning «Al-iqtidhābu fī sharhi ādābi al-kuttābi»

asari.

Ta'kidlash kerakki, «Al-'i'lāmu bi-muthallathi al-kalāmi» manzumasidagi 1205 ta omonim va paronim so'zlarning 1030 tasi ism, 175 tasi (moziy) fe'l so'z turkumiga oiddir. Shuningdek, 1005 ta so'z birinchi o'zak harfining harakatiga ko'ra, 180 tasi ikkinchi o'zak harfining harakatiga ko'ra, 5 ta so'z uchinchi o'zak harfining harakatiga ko'ra, 9 tasi birinchi va ikkinchi o'zak harfining harakatiga ko'ra, 6 ta so'z birinchi va uchinchi o'zak harfining harakatiga ko'ra bir musallas jamlangan.

Ibn Molik musallas asarlari orasida nisbatan takomiliga yetgani «Al-'Ikmālu al-'I'lāmi bi-tathlīthi al-kalāmi» bo'lib, bu asarning nomlanishidan ham ko'rinib turibdi. E'tiborli jihati shundaki, «Al-'Ikmālu al-'I'lāmi bi-tathlīthi al-kalāmi» asarining mo''tabar nusxasi muallif vafotidan 20 yil keyin – 1324 yilda Damashqda ko'chirilgan. Bu nusxa Ibn Molikning shogirdalaridan biri tomonidan rivoyat qilingan bo'lib, bu asarni ustoziga ikki marta o'qib bergan. Qo'lyozmaning

unvonida asar nomi «Al-'Ikmālu al-'I'lāmi bi-tathlīthi al-kalāmi» tarzida yozilgan. Asar muqaddimasida esa uni Ibn Molik «Al-'Ikmālu al-'I'lāmi fī-tathlīthi al-kalāmi» deb ataydi. Ammo birinchi nom mashhurroq bo'lib ketgan.

Ushbu lug'atning manbalari sifatida muallif quyidagilarni zikr qilib o'tadi:

- 1) Azhariyning «At-tahdhību» asari;
- 2) Ibn Quto'ning «Kitābu al-af'āli» asari;
- 3) Forobiyning «Dīwānu al-adabi» lug'ati;
- 4) Ibn Duraydning «Jamharatu al-lughati» asari;
- 5) Javhariyning «Tāju al-lughati wa shihāhu al-'arabiyyati» lug'ati;
- 6) Abu Ubayd Haroviyning «Al-gharībayni» asari;
- 7) Ibn Sayyid Batalyavsiyning «Al-muthallathu» lug'ati va b.

Ibn Molik «Al-'Ikmālu al-'I'lāmi bi-tathlīthi al-kalāmi» lug'atida so'z variantlari sonini 201 taga yetkazdi. Omonim va paronim so'zlar esa 2131tani tashkil qildi.

Xulosa qilib aytganda, Ibn Molik arab tilshunosligining bu tarmog'ining rivojiga ham salmoqli hissa qo'shgan. Uning «Alfiyya» manzumasini nahv va sarf ilmida qanchalik qadrlansa, «Al-'Ikmālu al-'I'lāmi bi-tathlīthi al-kalāmi» lug'ati ham shakldosh-talaffuzdosh so'zlarni o'rganish jabhasida alohida e'zozlanadi.

Adabiyotlar

1. Tavfīq^u Muḥammad^{un} Shāhin^{un}. Al-mushtarak^u al-lughawiyy^u: nazariyy^{an} wa taṭbīq^{an}. –al-Qāhirat^u: Maktabat^u Wahbat^a, 1980. – 397 ṣ.
2. 'Umar 'Ahmad Mukhtār. Al-mu'jam^u al-mawsū'iyy^u li-alfāzⁱ al-Qur'ānⁱ al-karīmⁱ wa qirā'ātihⁱ. -Ar-Riyād^u: Suṭūr^u al-ma'rifatⁱ, 2002. – 1504 ṣ.
3. Jalāl^u ad-dīnⁱ as-Suyūṭiyy^u. Al-'itqān^u fī 'ulūmⁱ al-Qur'ānⁱ al-karīmⁱ. –Al-Madīnat^u: al-Malik^u Fahd^u, 2005. – 832 ṣ.
4. Jalāl^u ad-dīnⁱ as-Suyūṭiyy^u. Al-mazhar^u fī 'ulūmⁱ al-lughatⁱ wa 'anwā'ihā. – Bayrūt: Al-maktabat^u al-'asriyyat^u. – 651 ṣ.
5. 'Abd^u al-Qāhirⁱ al-Jurjāniyy^u. 'Asrār^u al-balāghatⁱ. –Bayrūt: Dār^u al-kitābⁱ, 2001. – 120 ṣ.